

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Азимова Нодирабегим Мухамеджан кизи

доктарант ТГПУ им. Низами.

E-mail: nadisamirka25@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14993161>

Резюме: В статье рассматриваются особенности изучения сформированности навыков чтения и их перспектива у учащихся с нарушением слуха в условиях инклюзивного образования.

Ключевые слова: интонация, произношение, информация, интернет, коммуникация, взаимодействие

Инклюзивное образование- это комплекс новых методов, технологий, взглядов, умений и навыков, которых сложно уместить в одном термине. Специалисты в сфере обучения детей с особыми образовательными потребностями, должны чётко осознавать и владеть всеми необходимыми знаниями и навыками в области инклюзивного образования. Сам термин инклюзия происходит от французского слова inclusion-(включение), включающее образование или совместное обучение. Инклюзия – это процесс включения людей в образовательный процесс, в общественную жизнь, вне зависимости от их особенностей. Таким образом, мы можем делать вывод о том, что каждый ребёнок, имеющий образовательные потребности, и лица, имеющие инвалидность, люди, не владеющие языком обучения, исповедующие другую религию, отличающиеся от большинства, трудовые-мигранты, этнические меньшинства и другие - все люди, без исключения, должны иметь равный доступ к получению качественного и доступного образования.

На основе критериев сформированности навыка чтения учащихся с нарушением слуха были подобраны методики обследования. Критерии сформированности навыка чтения: темп чтения; правильное произношение; ответы на вопросы по тексту; пересказ текста; соблюдение интонации.

Исходя из критериев сформированности навыка чтения, были поставлены следующие задачи: выявить у учащихся с нарушением слуха уровень сформированности навыка чтения; выявить насколько успешно слабослышащий ученик способен адаптироваться в систему инклюзивного образования; На основе поставленных задач был произведён отбор следующей методики обследования навыка чтения и успешности адаптации учеников в образовательную среду с последующим анализом и обработкой данных.

Методика обследования учащихся с нарушением слуха в образовательных учреждениях

Выявить у учащихся с нарушением слуха уровень сформированности навыка чтения Выявить успешность учащихся с нарушением слуха в условиях инклюзивных и специализированных школ	
1. Правильное произношение	1. Изучение речевых функций детей посредством речевой карты
2. Темп чтения	2. Чтение текста 3. Составление рассказа по сюжетным картинкам 4. Составление рассказа на тему «Мама»
3. Ответы на вопросы 4. Соблюдение интонации	5. Изучение взаимодействия учеников друг с другом

В данный период ученики, имеющие нарушения слуха 1-2 степени тугоухости, обучаясь в условиях инклюзивного образования, чаще всего получают коррекционную помощь от специалиста-дефектолога, работающего в данной школе, а так же со стороны классного руководителя, который по своему усмотрению проводит дополнительные задания с

учениками, имеющими нарушение слуха. После обследования анамнестических данных учеников в специализированных образовательных учреждениях и в условиях инклюзии следующим этапом было выявление речевого развития слабослышащих учеников на основе речевой карты.

Вторым этапом обследования детей с нарушением слуха являлось изучение речевых функций у детей посредством речевой карты (см. в приложении). На сегодняшний день огромное количество детей с особыми образовательными потребностями обучаются в массовых образовательных учреждениях, где есть должность логопеда-дефектолога, который оказывает коррекционную помощь детям и способствует продуктивному обучению детей с особыми образовательными потребностями. Следовательно, было стандартное обследование речевых функций детей, как с нарушением слуха в массовой и специализированной школе, так и речевых функций детей, не имеющих нарушение слуха. В процессе опытно-экспериментального обследования были изучены совместно с логопедом данного образовательного учреждения речевые функции.

Третий этап опытно-экспериментального исследования заключался во взаимодействии с классным руководителем, работающим в данном классе, а также с воспитателями, работающими с учениками в послеобеденное время в специализированных школах-интернатах. Почему в данном исследовании активное участие, помимо классных руководителей, принимают и воспитатели? Так как именно воспитатели занимаются с учениками в специализированных школах-интернатах, делают с ними домашнее задание, водят на экскурсии, проводят воспитательные беседы и контактируют с родителями по поводу вопросов вне учёбы, а самое главное, именно воспитатели могут видеть поведение ребёнка и его социализацию в классе и в школе. В период исследования внимание наблюдателей было сконцентрировано на поведении учеников с нарушением слуха в урочное и внеурочное время. Изучалось поведение учеников на уроках, насколько хорошо они могут участвовать на занятиях, в каких видах деятельности они

лучше себя проявляют, могут ли отвечать на устные вопросы без подготовки, могут ли отвечать на письменные вопросы устно, их поведение на перемене и мероприятиях, а также его влияние на сверстников.

В процессе исследования экспериментаторы наблюдали так же за речью учителей и воспитателей, определяли ее соответствие принятым нормам для успешного обучения ученика с нарушением слуха, определяли уровень понимания отдельных высказываний в прямом и переносном смысле. В процессе исследования особенностей совместного обучения учащихся была определена цель изучить насколько продуктивно совместное обучение детей в инклюзивных школах и сопоставить данные обследования учащихся с нарушением слуха по отношению к учащимся, обучаемых в специализированных школах-интернатах. Изучить специфику речи учащихся, обучаемых в школах-интернатах и в инклюзивных школах. В каком образовательном учреждении больше используется словесная речь, а где преобладает жестовая и тактильная речь.

Четвёртый этап опытно-экспериментального обследования учащихся с нарушением слуха включает серию заданий на определение навыков чтения, словарного запаса и навыков устной речи. Методика была предложена авторами И.А.Зимней, Н.В.Яшковой, Т.С.Зыковой, М.Ю.Рау, Ж.И.Шиф и другими.

Данная серия заданий была направлена на выявление таких особенностей, как мыслительные процессы, степень общего развития, эмоциональное составляющее ученика и уровня речевого развития и развития навыков чтения учащихся с нарушением слуха. Методика обследования состояла из следующих заданий: Составление связанного текста по серии картинок; составление текста на тему «Мама»; Работа над текстом.

Серия заданий направлена не только на изучение особенностей речевой деятельности, но также и на выявление особенностей поведенческого

характера, определение обстановки в семье в степени сформированности бытового ума детей с нарушением слуха.

1. *Составление связного текста по серии картинок:* каждому ребёнку предоставлялись серии картинок из учебника «Русский язык и читательская грамотность» для 1 классов страницы 15-16, а для 2 классов на страницах 42-44. (Приложение 2) Данный метод является актуальным в виду того, что он считается доступным для детей 1-2 классов. А также он применялся для обследования детей при поступлении на обучение в 1 класс. Схожесть задания не должна вызывать у детей психологических проблем, и в тоже время позволит сделать выводы об общем и речевом развитии ребенка.
2. *Составление текста на тему «Мама».* Основной целью данного задания являлось изучение способности развернутой речи у учащихся с нарушением слуха в специализированных и инклюзивных школах, в условиях внеситуативных моментов. Данная тема была выбрана не случайно. Благодаря ей экспериментатор мог получить данные о жизни ребёнка в семье, о его семейном положении, о том какая обстановка в семье, есть ли возможность посещения ребёнком школьных занятий и/или посещение дополнительных коррекционных занятий (если в системе инклюзивного образования), участие не только мамы в образовательном процессе, но и поддержка семьи. В процессе беседы экспериментатор оказывал помощь ребёнку, проявляя интерес к его маме. Это помогало ребёнку раскрыть данную тему. Для начала экспериментатор определил первый вопрос «Расскажи о своей маме». Ответ ребёнка заносился в протокол и отмечались данные об изменении голоса ребенка в процессе рассказа о маме, проявление эмоций, особенности мимики, жестов. Далее следовали следующие вопросы: «Мама тебя очень сильно любит. А ты любишь маму? Почему?»

Результаты данного обследования детей с нарушенным слухом из специализированных школ-интернатов и инклюзивных школ заносились в протокол, где отмечались следующие особенности ответа учащихся:

особенности поведенческого характера учащихся, эмоциональная реакция на вопросы и степень заинтересованности в процессе ответа; речь ребенка в процессе ответа, её интонационная окраска.

3. *Третье задание было работа над текстом.* Для данного обследования был отобран текст из школьной программы по предмету «Русский язык и читательская грамотность» для 1 класса. Текст из учебника на странице 4, второй части, название текста «Аисты и лягушки». Для второго класса текст так же был выбран из учебной программы на странице 22, 1 части учебника, название текста «Пчелиная семейка» (Приложение 3)

На основе данного метода обследования мы можем определить темп чтения, постановку ударения читаемого материала, соблюдение интонаций учениками 1-2 классов в специализированных и инклюзивных школах.

Данные методы обследования позволяют определить уровень сформированности навыка чтения у учащихся с в инклюзивных и специализированных школах-интернатах. Позволяет сконцентрироваться на тех особенностях навыков чтения, которые являются самыми сложными в обучении для учащихся с нарушением слуха.

Источники :

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №638 «Об организации образования детей с особыми образовательными потребностями» от 12.10.2021г. <https://lex.uz/ru/docs/5679836>
2. Организация Объединенных Наций в Узбекистане (2020). Ситуационный анализ детей и взрослых с ограниченными возможностями в Узбекистане.
3. <https://uzbekistan.un.org/sites/default/files/2020-06/Situation%20analysis%20on%20children%20and%20adults%20with%20disabilities%20in%20Uzbekistan.pdf>
4. GALINA NAM «Inclusive education for children and young people with disabilities in Uzbekistan: The perspectives and experiences of key players»

5. Выготский, Л.С. Мышление и речь [Текст] / Л.С. Выготский. - М.: Издательство «Лабиринт», 1999. - 352 с. Priyanka Gupta Inclusive Education for Students with Hearing Impairments
6. <https://www.edtechreview.in/trends-insights/insights/inclusive-education-for-students-with-hearing-impairment/>